

BIOLOGIYA DARSLARIDA O'QUV MOTIVATSIYASI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Sharipova Mexriniso

Buxoro davlat pedagogika instituti 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727798>

KIRISH

Hozirgi davrda zamonaviy o'quv tizimi sharoitida fanlarni o'qitishda o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqini rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, biologiya kabi tabiiy fanlar orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki real hayotga mos ko'nikmalar shakllanadi. Shu sababli ushbu fanni o'qitishda o'quvchilarda o'quv motivatsiyasini to'g'ri yo'naltirish va rivojlantirish psixologik hamda pedagogik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'quv motivatsiyasining mohiyati va turlari

- Motivatsiya – o'quvchilarni bilim olishga undovchi, ularning qiziqishini oshiruvchi va maqsad sari yo'naltiruvchi ichki kuchdir. Motivatsiyaga ega o'quvchilar darslarda faol ishtirok etadilar, topshiriqlarni sidqidildan bajaradilar va yangi bilimlarni o'rganishga doimo intiladilar. Motivatsiya ta'lim natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki yuqori motivatsiyaga ega bo'lgan o'quvchilar yaxshi natijalarga erishadilar va o'quv materialini chuqurroq anglaydilar.
- Ichki motivatsiya- o'quvchining shaxsiy qiziqishlari, bilimga bo'lgan tabiiy ehtiyoji asosida shakllanadi.
- Tashqi motivatsiya- tashqi omillar: baho, tanbeh, maqtov yoki mukofot natijasida yuzaga keladi.[2]

Biologiya fanining motivatsiyani shakllantirishdagi o'ziga xos roli

Biologiya fanining o'ziga xosligi- uning kundalik hayot bilan bevosita bog'liqligida. Ushbu fan orqali o'quvchilar o'z atrofidagi tirik organizmlar, inson tanasi, ekologik muammolar kabi mavzularni o'rganadilar. Quyidagi amaliy yondashuvlar bilan o'quvchilar qiziqishini oshirish mumkin:

- Tajriba asosidagi laboratoriya mashg'ulotlari- amfibiya keltirib, unda turli refleklar borligi qiziqarli usulda ko'rsatib beriladi
- Tabiat qo'ynida kuzatishlar- ushbu usul ham juda samarali hamda esda qolarli dars jarayoni tashkil etilishida muhim ahamiyat kasb etadi
- Texnologik vositalar (videoroliklar, simulyatsiyalar) – ushbu yondashuv turi suvda hamda quruqlikda yashovchi organizmlarning ko'payish yoki qishki uyqu fazalarida ular bilan bevosita tanishish imkoni bo'lmagan vaqtda yordam beradi: 3D videodarslar orqali o'qituvchi o'quvchini qiziqitira olishi kafolatlanadi
- Munozaraviy metodlar va guruhli ishlanmalar- mavzuga oid mulohazaga undovchi savol berish, o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim sanaladi[3]

Psixologik omillar va ularning ta'siri. O'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olib yondashish individual qiziqishlarini hisobga olish o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi. Psixologik qo'llab – quvvatlash quyidagilarga asoslanadi:

1. Mustaqil fikrlashga rag'batlantirish;
2. O'z-o'zini baholashga imkon yaratish;
3. O'quv faoliyatiga ijobiy emotsional munosabatni shakllantirish

Pedagogik strategiyalar va yondashuvlar. Biologiya o'qituvchisi motivatsiyani rivojlantirish maqsadida quyidagi pedagogik uslublarni qo'llashi lozim:

- Fanlararo bog'liqlik asosida darslarni boyitish;
- Tabiiy fanlarga oid aktual muammolarni muhokama qilish
- o'quvchining faol ishtirokini talab qiladigan topshiriqlarni berish
- turli xil rag'batlantirish shakllarini yo'lga qo'yish[1]

XULOSA

Biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni dars jarayoniga qiziqtirish, ularni faol o'rganishga undash- bu o'qituvchidan yuksak pedagogik – psixologik mahorat talab etadi. Motivatsiyaga e'tibor qaratilgan darslar o'quvchilarning fanga bo'lgan munosabatini jiddiy o'zgartiradi, mustahkam bilim olishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. – Innovatsion pedagogik texnologiyalar, Toshkent, 2020.
2. Xolbekova M.T. – Psixologiya va ta'lim muammolari, Samarqand, 2021.
3. Zunnunov M.Q – pedagogika asoslari, Toshkent, 2022.